

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

Nayza uloqtiruvchi ommaviy razryadli qizlarni musobaqa jarayonlarini tahlili

Analysis of competition processes of girls with spear throwing mass razryad

Abdusamatova Umidaxon Abdukaxar qizi magistrant

Ismailova Fotima Sherali qizi magistrant

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq shahri

abdusamatovaumidaxon96@mail.com

fotimaismailova28@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada nayza uloqtiruvchi qizlarning musobaqa oldi tayyorgarlik jarayoni hamda musobaqada erishgan natijalari o'zaro tahlil qilinadi. Shunga ko'ra musobaqa oldi tayyorgarlik jarayoni qanchalik samara berganlini foizlarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Annotation: The article analyzes the pre-competition preparation process of javelin throwers in their results in the competition. Accordingly, we will be able to see the effectiveness of the competition preparation process in percentages.

Kalit so'zlar: nayza uloqtirish, musobaqa, o'smir, yuklama, metr.

Keywords: javelin throw, competition, teenage, load, meter.

Yosh avlodni jismonan sog'lom, aqlan yetuk bo'lib o'sishida jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati kattadir. Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga bo'lgan e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Bu borada qabul qilingan qonunlar jismoniy tarbiya va sport ishlarini rivojlantirishga keng

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yo'l ochib bermoqda. Xususan "Jismoniy tarbiya va sport" to'g'risidagi qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovning "O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasini tashkil qilish to'g'risida"gi farmoni va boshqa bir qancha qonun va farmonlar ta'lim muassasalari va boshqa turdagi sport jamiyatlarida, sport turlari bo'yicha to'garaklarni tashkil etish, bolalarni jismoniy, ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning zamonaviy shakl va uslublarini ishlab chiqish, murabbiy va o'qituvchilarni kasbiy-pedagogik faoliyatini takomillashtirishni talab qilmoqda.

Shunday ekan yengil atletika turlari texnikasini o'rgatish va sportchilarni musobaqalarga tayyorlash, jismoniy tarbiya va sportda, balki, ta'lim sohalarining barcha tarmoqlarida har bir soha xodimlarining kundalik hayot tarziga aylanib bormoqda. Yengil atletika orqali aholini sog'ligini mustahkamlashda yurish, yugurish mashqlarining inson salomatligidagi o'rni juda kattadir. Bu esa nafaqat ta'lim sohasini takomillashtirish balki, o'qitish va o'rgatish amaliyoti darslarini samarali tashkil qilishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi. Nayza uloqtirovchi ommaviy razryadli qizlarning mashg'ulot jarayonlarini tashkil qilish orqali ularni musobaqa jarayonlarini tahlil qilish.

Tadqiqot vazifalari:

1. Nayza uloqtirish bo'yicha shug'ullanuvchilar mashg'ulot jarayonlarini musobaqalar taqvimiga mosligi.
2. Nayza uloqtirish bo'yicha shug'ullanuvchilarning musobaqa jarayoni.
3. Nayza uloqtiruvchilarning musobaqa jarayonlarini qiyosiy tahlili.

Tadqiqotning ob'ekti va predmeti. Ommaviy razryadli nayza uloqtiruvchilar

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

mashg'ulot jarayonlari va musobaqa faoliyati.

Sportchilarni tayyorlash tizimi quyidagi tuzilmaviy elementlardan foydalanishni ko'zda tutadi:

- sportchining ko'p yillik tayyorgarligi;
- yillik tayyorgarligi, tayyorgarlik makrotsikllari va davrlari;
- o'rtacha sikllar (mezotsikllar);
- alohida sikllar (mikrotsikllar);
- alohida mashg'ulot kunlari;
- mashg'ulot darslari va ularning qismlari.

Sport tayyorgarligining ilmiy asoslarini takomillashtirish, ilg'or tajri-balar orqali erishilgan yutuqlar sportchilarning eng yuqori muvaffaqiyatlar darajasidagi chiqishlari muddatini jiddiy uzaytirishga olib keldi.

Har qanday sport turidagi yutuqlar ko'p yillik mashg'ulotlarga tayanadi. Bunda profilaktik va tiklovchi muolajalar bilan muvofiqlashuvi kerak bo'lgan mashg'ulot yuklamalari muntazam ravishda ortib boradi. Butun mashg'ulotlar davri davomida texnikani o'zlashtirish jarayoni sportchining maksimal jismoniy va psixologik yuklamalarga funksional tayyorgarlik bilan uzviy ravishda rivojlantirib borishi lozim.

Sport mashg'ulotlarining vazifalari, mazmuni, shakl va usullari uloqtiruvchining jismoniy, texnik tayyorgarligi darajasi va xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ma'lum darajada har bir sportchining individual xususiyatlari bilan belgilanadi. Shuning uchun nayza uloqtiruvchilarning sport mahorati rivojlanib,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

o'sib borgani sayin mashg'ulotlari ham yangicha tus oladi: qo'llanadigan mashqlarning har xil turlari va o'ziga xos jihatlari nisbati o'zgarib borishi bilan yuklamalarning kattaligi, shaddati, xususiyatlari ortadi, musobaqalarga bevosita tayyorgarlik ko'rish va ularda ishtirok etishning ahamiyati chuqurlashadi, chunki musobaqalarda mahorat sayqal topadi, tajriba oshadi, axloqiy-irodaviy sifatlar mustahkamlanadi.

Rejaga ko'ra maktab o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishini dastlabki testlash natijasida aniqladik (1-2 jadvallar).

1-jadval

Nazorat guruhi o'quvchilarining tadqiqotdan oldin olingan test natijalari

No	O'quvchilarning F.I.SH.	Bo'yi	va zni	Joydant uribsakr ash (sm)	Joydant uribuch hatlabsa krash (m.,sm)	Yadroni oldingait qitish (m)	Yadroni orqagait qitish (m)	Tennis topiniuloq tirish (m) 150 gr	30 m.gayug urish
1	Abdurashidova B	167	63	179	7,14	10,68	9,32	55,93	5,5
2	Abdullayeva N	176	67	189	7,56	11,4	10,04	60,57	5,8
3	Akromova N	157	59	168	6,72	9,96	8,6	51,29	5,1
4	Alimkulova J	167	63	179	7,14	11,4	10,04	55,93	5,5
5	Erkinova K	176	67	189	7,56	11,4	10,04	60,57	5,8
6	Jo'rayeva M	174	72	200	7,98	12,12	10,76	65,21	6,1
7	Rixsimboyeva M	157	59	168	6,72	9,96	8,6	51,29	5,1
8	Shokiorva D	164	48	186	5,46	7,8	6,44	37,36	5,3
9	Toxirova D	157	59	168	6,72	10,9	9,54	51,29	5,1
10	Xamidullayeva V	152	57	163	6,51	9,6	8,24	48,96	5,0
11	Zaharova N	161	61	172	6,89	10,25	8,89	53,14	5,3
12	Yusupbayeva Z	167	63	179	7,14	11,06	9,7	55,93	5,5
	Jami:	164,6	61,5	178,3	7,0	10,5	9,18	54,0	5,4

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2-jadval

Tadqiqot guruhi o'quvchilarining tadqiqotdan oldin olingan test natijalari

№	O'quvchilarning F.I.SH.	Bo'yi	vazni	Joydanturib sakrash (sm)	Joydanturib uribuch hatlabsa krash (m.,sm)	Yadroni oldingait qitish (m)	Yadroni orqagait qitish (m)	Tennis topiniuloqtirish (m) 150 gr	30 m.gayugurish
1	Abdumalikova R	162	60	182	7,56	10,40	9,32	56,35	5,6
2	Baxtiyarova M	172	62	181	7,26	11,42	10,04	59,68	5,7
3	Ergasheva M	163	56	168	6,94	10,63	8,23	52,36	5,1
4	Hakimova O	176	63	179	7,12	11,35	10,04	54,69	5,5
5	Fayzullayeva Q	176	69	189	7,65	10,51	10,04	57,89	5,8
6	Qaxxorova j	174	72	178	7,58	10,29	10,76	52,36	5,8
7	Rustamova Sh	167	53	168	6,71	9,56	8,60	53,21	5,1
8	Sadikova E	160	70	175	6,53	10,56	6,44	56,30	5,6
9	Samadarova F	157	59	189	7,01	9,26	9,54	45,36	5,1
10	Saydullayeva Z	152	53	163	6,56	10,56	8,24	50,12	5,3
11	Xoldorova N	163	61	172	6,87	11,24	8,89	52,31	5,5
12	Sharipova N	167	65	186	7,03	9,65	9,70	52,37	5,1
	Jami:	165,8	61,9	177,5	7,07	10,45	9,15	53,58	5,4

Nazorat guruhi shug'ullanuvchilari va tajriba guruhi shug'ullanuvchilarining boyi hamda vazni umumiy hisobda bir xil natijaga ega. Bu 1 yil davomida sezilarli

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

natija hisoblanadi.

Sportchilarning portlovchi kuchlarini aniqlash uchun otkazilgan testlar quyidagicha boldi. Nazorat guruhida 10,38 % va 10,43 % tajriba guruhida esa bu korsatkich 15,94 % va 18,95 % ni tashkil etgan.

Uloqtirish ya'ni yadroni oldindan va bosh ustidan ortga uloqtirish nazorat guruhida 7,07% va 10,45% ni tajriba guruhida esa 17,03 % va 37,7% ga yaxshilangan.

Bevosita nayza uloqtirishga ta'sir qiladigan texnik jihati bu tennis topini uloqtirishda nazorat guruhi 5,5 % yaxshilangan bolsa tajriba guruhida 10,2 % ni tashkil etgan.

30 m.ga yugurish boyicha esa nazorat guruhi 3,7 % yaxshilangan bolsa tajriba guruhida 7,41 % ni tashkil etgan.

Umumiy holda nazorat guruhi shug'ullanuvchilari tajriba guruhi shug'ullanuvchilaridan yaxshiroq natija ko'rsatishgan.

2015 yilda o'tkazilgan Uloqtirish turlari bo'yicha O'zbekiston chempionati musobaqalari natijalari

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

К О П Ь Е 1996-1997						
1	Эркин Усмонов	97	1	Фергана	Еш	53.30
2	Мамур Козоков	97	2	Хорезм	Еш	46.85
3	Тимур Гиязов	96	3	Фергана	Еш	41.61
4	Мухаммад Рахимов	96	3	Фергана	Еш	41.20
5	Мухаммадмирзо Расулов	97	3	Фергана	Еш	29.50
К О П Ь Е 1998-1999						
1	Александр Свечников	98	2	Ташкент	Еш	58.02
2	Муслим Мухаммаджонов	98	2	Фергана	Еш	47.94
3	Хумаюн Хасанбоев	99	3	Фергана	Еш	46.76
4	Аслон Баратов	99	3	Самарканд	Еш	46.48
5	Собир Уролбоев	99	3	Фергана	Еш	46.01
6	Аким Дементьев	99	3	Ташкент	Еш	42.75
К О П Ь Е 2000 - 2001						
1	Владислав Войнов	2000	Юн	Ташкент	Еш	47.73
2	Умид Эгамов	2000	3	Бухара	Еш	42.80
3	Даниэль Калимулин	2000	Юн	Ташкент	Еш	40.17
4	Отабек Хамдамалиев	2000	3	Фергана	Еш	38.08
5	Жасур Турсунбаев	2000	Юн	Сырдарья	Еш	36.89
6	Ислом Собиржонов	2001	3	Фергана	Еш	35.30
7	Азиз Акрамжонов	2001	Юн	Фергана	Еш	30.16
8	Шахзод Хужамназаров	2001	3	Фергана	Еш	22.12

2015 yilda o'tkazilgan Uloqtirish turlari bo'yicha O'zbekiston chempionati musobaqalari natijalari

5	Сафар Алиярв	89	1	Фергана	Еш	56.20	2
6	Руслан Закиров	93	1	Т/О	Еш	55.76	2
7	Донер Жиянов	84	2	Фергана	Еш	54.44	2
8	Достон Ражабов	94	2	Навоий	Еш	46.50	3
9	Низом Ишанкулов	96	3	Сырдарья	Талаба	43.51	3
К О П Ь Е 1997-1998							
1	Александр Свечников	98	1	Ташкент	Еш	61.30	1
2	Эркин Усмонов	97	1	Фергана	Еш	58.37	1
3	Сухроб Ульфатов	98	2	Кашкадарья	Еш	50.46	3
4	Муслим Мухоммаджонов	98	2	Фергана	Еш	47.43	3
5	Журабек Казаков	97	3	Хорезм	Еш	44.97	3
6	Мухаммад Рахмонов	98	3	Фергана	Еш	37.15	б'р
7	Олег Пошвин	98	1	Ташкент	Еш	31.00	б'р
К О П Ь Е 1999-2000							
1	Хумаюн Хасанбоев	99	3	Фергана	Еш	58.15	2
2	Аким Дементьев	99	2	Ташкент	Еш	56.92	2
3	Собиржон Уралбоев	99	3	Фергана	Еш	54.45	2
4	Умид Эгамов	2000	2	Бухара	Еш	53.70	3
5	Аслон Баратов	99	2	Самарканд	Еш	52.41	3
6	Сарвар Исмаилов	99	3	Хорезм	Еш	51.14	3
7	Суннат Рахимов	99	3	Фергана	Еш	49.24	3
8	Отабек Хамдамалиев	2000	2	Фергана	Еш	44.60	3
9	Хусроф Мухаммаджонов	2000	2	Яйпан	Еш	37.52	Юн
10	Абдулазиз Эргашев	2000	3	Фергана	Еш	35.83	Юн
11	Жасур Турсунбаев	2000	3	Сырдарья	Еш	33.70	2-Юн
12	Баходир Нормирзаев	2000	3	Наманган	Еш	29.35	2-юн
К О П Ь Е 2001-2002							
1	Ислом Собиржонов	2001	3	Фергана	Еш	44.07	1-юн
2	Азизбек Акрамжонов	2001	3	Яйпан	Еш	39.55	2-юн
3	Мумин Олимов	2001	Юн	Фергана	Еш	39.40	Юн
4	Мехрож Маматкулов	2002	3	Сырдарья	Еш	32.68	Юн
5	Достон Рахимов	2001	3	Фергана	Еш	31.30	
6	Баходир Каюмов	2002	3	Фергана	Еш	26.75	
7	Абдулло Мирзоумаров	2002	3	Фергана	Еш	22.70	

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki uloqtirish turlari texnikasini o'rgatishda avvalo ularni yengil atletika va uning maxsus mashqlarini bilish, buni amalda qo'llashda

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

turli uloqtirish turlarini o'zlashtirishga bog'liq bo'ladi.

Olib borilgan tajribadan xulosa qilib uloqtiruvchilarga nayza uloqtirish texnikasini o'rgatishda birinchi navbatda ularning yoshiga va jismoniy imkoniyatlariga qarab URMLar, MYUM, Gimnastika, og'irliklar bilan ishlash mashiqklarini berish va ularni asta sekin murakkablashtirib boorish o'z samarasini berishi isbotlandi.

O'quv-mashg'ulotlarini musobaqa, mashg'ulotlarni guruh bo'lib va induvidual tarzda olib borilishi ularni texnik, taktik, ruxiy tomondan quvvatlantirib borilganligi natijasida tajriba guruhi o'quvchilari o'quv yilining birinchi yarmidayoq sportning yengil atletika turi bo'yicha "Uloqtirish turlari bo'yyicha O'zbekiston chempinati" musobaqasida tahlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va internet saytlari.

1. Jilkin A. I., Kuzmin V. S., Sidorchuk E. V. Legkaya atletika (Ucheb. posobie dlya stud. vissh. ucheb. zavedenii. 237-238-str. M.: 2009 g.
2. Nikitushkin V.G., Uchebnik. Teoriya i metodika yunosheskogo sporta. 201-str. M.: 2010 g.
3. Ozolin N.G., Xomenkov L.S. i dr. Uchebnik trenera po legkoy atletike. 77-78-str. M.: 1986 g.
4. Shakirjanova K.T., Nayza uloqtirish o'quv qo'llanma 8 b/t. 131-bet. T.: 2011 y.
5. Olimov M.S., Soliev I.R., Xaydarov B.Sh. Sport pedagogik mahoratini oshirish. 125-133 bet. Darslik T.: 2017y.

